

O`ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNING JADAL RIVOJLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481600>

Yangiboyev Shoxrux Yangiboy o`g`li

*“Xorazm temir yo`l qurilish” unitar korxonasi
yetakchi iqtisodchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada iqtisodiy o'sish mahsulot ishlab chiqarish darajasining o'sishi bilan bog'liq, ammo iqtisodiy rivojlanish mamlakat ichkarisidagi odamlarning ijtimoiy va siyosiy farovonligi yaxshilanishi bilan birga ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan bog'liqligi haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so`zlar: *iqtisodiyot, mahsulot, iste'molchilar, muvoffaqiyat, ehtiyoj, rivojlanish, o'sish.*

Iqtisodiyot - bu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish bilan bog'liq ijtimoiy fan. Unda odamlar, korxonalar, hukumatlar va davlatlar o'zlarining ehtiyojlari va ehtiyojlarini qondirish uchun resurslarni qanday taqsimlash to'g'risida qaror qabul qilishlari, ushbu guruhlar maksimal natijalarga erishish uchun harakatlarni qanday tashkil etish va muvofiqlashtirish kerakligini aniqlashga harakat qiladilar.

Iqtisodiyotni xatti-harakatlariga yo'naltirilgan makroiqtisodiyot va alohida iste'molchilar va korxonalarga yo'naltirilgan mikroiqtisodiyotga ajratish mumkin.

Iqtisodiyotni o'rganish odatda ikkita fanga bo'lingan.

- Mikroiqtisodiyot alohida iste'molchilar va firmalar qarorlarini qanday qabul qilishlariga qaratilgan; bu shaxslar yakka shaxs, uy xo'jaligi, korxonalar tashkilot yoki hukumat agentligi bo'lishi mumkin. Mikroiqtisodiyot inson xatti-harakatlarining ayrim jihatlarini tahlil qilib, ular narxlarning o'zgarishiga qanday javob berishlarini va nima uchun ular muayyan narxlar darajasida nima qilishni talab qilishlarini tushuntirishga harakat qiladi. Mikroiqtisodiyot qanday qilib va nima uchun turli xil tovarlar bir-biridan farq qilishini, jismoniy shaxslar qanday qilib moliyaviy qarorlar qabul qilishlarini va qanday qilib odamlar bir-birlari bilan savdo-sotiq qilish, muvofiqlashtirish va hamkorlik qilishni yaxshiroq tushuntirishga harakat qiladi. Mikroiqtisodiyot mavzulari talab va taklif dinamikasidan tortib, tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan samaradorlik va xarajatlargacha; shuningdek, ular

mehnatning qanday taqsimlanishi va taqsimlanishi, noaniqlik, xavf va strategik o'yin nazariyasini o'z ichiga oladi.

- Makroiqtisodiyot milliy va xalqaro miqyosda umumiy iqtisodiyotni o'rganadi. Uning diqqat markazida aniq geografik mintaqqa, mamlakat, qit'a yoki hatto butun dunyo bo'lishi mumkin. O'rganilgan mavzularga tashqi savdo, davlatning soliq va pul-kredit siyosati, ishsizlik darajasi, inflyatsiya darajasi va foiz stavkalari, yalpi ichki mahsulot (YalM) ning o'zgarishi natijasida ishlab chiqarilgan mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'sishi va kengayishga olib keladigan biznes tsikllari kiradi. bumlari, tanazzullar va tushkunliklar.

Mikro va makroiqtisodiyot o'zaro bog'liqdir; Iqtisodchilar ma'lum hodisalar haqida tushunchaga ega bo'lishlari sababli, ular resurslarni ajratishda ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan qarorlar qabul qilishimizga yordam beradi. Ko'pchilik, makroiqtisodiyotning shaxslar va firmalarning jami holda ishlaydigan asoslari makroiqtisodiy hodisalarni tashkil etadi, deb hisoblashadi.

Iqtisodiy tizimlar mahsulot qanday ishlab chiqarilishi yoki odamlarga qanday taqsimlanishi bilan belgilanadi. Masalan, ibtidoiy agrar jamiyatlarda odamlar o'zlarining barcha ehtiyojlari va ehtiyojlarini uy xo'jaligi yoki qabila darajasida ishlab chiqarishga intilishadi. Oila a'zolari o'z turar joylarini quradilar, ekinlarni etishtiradilar, o'z o'yinlarini ovlaydilar, o'z kiyimlarini tikadilar, o'zlarining nonlarini pishiradilar va hokazo. Bu o'zini o'zi ta'minlaydigan iqtisodiy tizim juda kam mehnat taqsimoti bilan belgilanadi va o'zaro kelishuvga asoslanadi. boshqa oila yoki qabila a'zolari bilan almashish. Bunday ibtidoiy jamiyatda xususiy mulk tushunchasi odatda mavjud emas edi, chunki jamiyat ehtiyojlari hamma tomonidan hamma uchun ishlab chiqarilgan edi.

Agar iqtisod professori iqtisodiyot mutaxassisi sifatida, agar men o'sha savolga javob berishni so'raganimda, quyidagi narsalar bilan bo'lishishim mumkin:

"Iqtisodiyot - bu odamlar va guruhlar o'z xohish-istaklarini, ehtiyojlarini va xohishlarini eng yaxshi tarzda qondirish uchun cheklangan resurslar bilan qaror qabul qilishni o'rganishdir".

Shu nuqtai nazardan, iqtisod, saylovlarni o'rganish juda ko'p. Garchi ko'plar iqtisodni pul yoki sarmoya bilan boshqarayotganiga ishonishsa-da, aslida bu juda kengroq.

Iqtisodiyotni o'rganish odamlarning o'z resurslaridan qanday foydalanishni o'rganish bo'lsa, biz ularning pullari bir emas, balki ularning barcha mumkin resurslarini hisobga olishimiz kerak. Amalda, resurslar

vaqtdan to bilimga va mulkka asbob-uskunalar bilan hamma narsalarni qamrab olishi mumkin. Shu sababli, iqtisod odamlar turli maqsadlarni amalga oshirish uchun bozorda o'zaro qanday muloqot qilishlarini tushuntirishga yordam beradi.

Iqtisodiyot – bu

1) kishilar mehnati vositasida inson uchun zaruriy bo'lgan moddiy ne'matlar, hayot sharoitlari va vositalarini yaratish orqali tirikchilikni ta'minlash, shuningdek, hayotiy ehtiyojlarni qondirishda foydalaniladigan vositalar, ob'ektlar, jarayonlar majmui. Iqtisodiyot umumiy tarzda ishlab chiqarish, ayirboshlash, taqsimot, iste'mol sohasidagi munosabatlarni qamrab oladi;

2) muayyan mamlakatning milliy xalq xo'jaligi yoki uning ma'lum tarmog'i (transport iqtisodiyoti, qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va boshqalar)

3) xo'jalikning muayyan tarmogini, shuningdek mintaqa xo'jaligini, ishlab chiqarishni tashkil etishning usul va shakllarini, uni boshqarishni o'rganadigan fanlar yo'nalishlari (sanoat iqtisodiyoti, savdo iqtisodiyoti va boshqalar)

Bozor iqtisodiyotining eng muhim umumiy belgilari quyidagilardan iborat:

-mulkchilik shakllarining xilma-xilligi;

-tadbirkorlik va tanlov erkinligi, raqobat kurashi va muhitning mavjudligi;

-yuqori foyda va nafga intilish iqtisodiy faoliyatning harakatlantiruvchi kuchi ekani;

-erkin bozor narxlarining talab va taklif, raqobat asosida vujudga kelishi;

-davlatning iqtisodiyotga aralashuvining cheklanganligi.

Bozor iqtisodiyotini tarixan shakllangan ikki turga ajratish mumkin. Birinchisi, klassik yoki erkin raqobatga asoslangan hamda faqat ob'ektiv bozor qonunlari hamda narx va raqobat regulyatorlari asosida o'zini- o'zi tartiblovchi, kam ta'minlangan aholi qatlamlari, ishsizlar, kambag'al va qashshoq kishilar ijtimoiy himoya qilinmaydigan sof bozor iqtisodiyotidir.

Sof bozor iqtisodiyoti uzoq vaqt davomida shakllanib, g'arbdagi rivojlangan mamlakatlarda XIX asr oxirigacha amal qilgan. Ikkinchisi, hozirgi zamon bozor mexanizmi va davlat tomonidan tartibga solinadigan bozor iqtisodiyoti bo'lib, XIX asrning oxiri va XX asr o'rtalarigacha bo'lgan davrda shakllanib, hozirgi vaqtgacha takomillashib, rivojlanib kelmoqda. Bozor iqtisodiyotining bu shakli xilma-xil, ya'ni xususiy, davlat, jamoa va aralash mulk shakllariga asoslanadi, iqtisodiyotni tartibga solishda davlat faol ishtirok

etadi, xo'jaliklarni yuritishda biznes rejasi va marketing, menejment tizimi orqali boshqarish kuchayadi, kam ta'minlangan aholini ijtimoiy himoyalash tizimi amal qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAT RO`YHATI:

- 1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning “O'zbekiston Respublikasining 2016 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to'g'risida»gi qarori – 2015
2. B.Y. Xodiyev, Sh.Sh. Shodmonov – “Iqtisodiyot Nazariyasi” – 2017
3. O. Olimjonov - “Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida soliq siyosati” – 1992